

PROMISING IMAGES OF LOVE
The Mediatiation of Values and Norms
in Religious and Secular Wedding Narratives
www.promising-images.eu

This project has received
funding from the European
Union's Horizon 2020
research and innovation
programme under the Marie
Skłodowska-Curie
grant
agreement No 101024115

unIMC
UNIVERSITÀ DI MACERATA

l'umanesimo che innova

Modulo di consenso per persone maggiorenni

Principal Investigator: Marie-Therese Mäder, Università di Macerata

Con questo modulo si acconsente a partecipare alla ricerca scientifica:

Promising Images of Love

The Mediatiation of Values and Norms in Religious and Secular Wedding Narratives.

Modulo di consenso informato, se l'interessato è un adulto:

Il sottoscritto/La sottoscritta

dichiara:

- ho ricevuto una copia della Scheda informativa per i partecipanti (PIS) che spiega l'uso dei miei dati in questa ricerca. Ho compreso il suo contenuto e acconsento alla raccolta e all'uso dei miei dati per questa ricerca.
- partecipo volontariamente a questo progetto.
- non mi aspetto di ricevere alcun beneficio o pagamento per la mia partecipazione;
- autorizzo l'Università di Macerata al trattamento dei miei dati personali;
- ho avuto la possibilità di porre qualsiasi domanda e sono consapevole di essere libero di contattare il ricercatore per qualsiasi domanda futura.
- confermo di essere stato informato del mio diritto di accesso ai dati personali che mi riguardano, del diritto di rettifica e del diritto di opposizione al trattamento dei dati personali che mi riguardano per finalità di marketing diretto. Posso anche ritirare il mio consenso per il futuro in qualsiasi momento senza alcuna giustificazione.
- non avrò alcun diritto su eventuali benefici commerciali derivanti da questa ricerca. Accetto inoltre di non trarre alcun beneficio monetario o di altro tipo da questa ricerca.

Luogo e data

Firma per il consenso accordato
